

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ЖИГАР ЦИРРОЗИ ФОНИДА РИВОЖЛАНГАН СПОНТАН БАКТЕРИАЛ ПЕРИТОНИТ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРНИ ПАТОГЕНЕТИК ЖИҲАТДАН АСОСЛАНГАН КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ НАТИЖАЛАРИ

Комилов Ж.Д.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме: Жигар циррози (ЖЦ) билан касалланган беморларда спонтан бактериал перитонит СБП ривожланиши натижасида ўлим сабаби юқориликча қолаётганлиги ушбу патологик жараёни ўз вақтида таххислаб аниқ даво тактикасини кўриб чиқишни тақозо қилади. Шундан келиб чиқиб, РШТЁИМ Бухоро филиалида олиб борилган илмий тадқиқотлар асосида ЖЦ билан келган беморлар ва СБП тахлили натижалари шуни курсатдики, СБП 28%ни ташиқил қилди. Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда ушбу илмий мақола ЖЦ нинг оғир асоратларидан бўлган СБП нинг даволаш усулларини такомиллаштиришига қаратилган. Тадқиқот мақсади. Жигар циррози этиологияли спонтан бактериал асцит перитонит даво натижаларини таққослаш йўли билан такомиллаштиришидан иборат.

Калит сўзлар: жигар циррози, спонтан бактериал перитонит, улиностагин, асцит.

RESULTS OF COMPREHENSIVE TREATMENT OF PATIENTS WITH SPONTANEOUS BACTERIAL PERITONITIS DEVELOPED AGAINST THE BACKGROUND OF LIVER CIRRHOSIS TAKING INTO ACCOUNT PATHOGENETIC ASPECTS

Komilov J.D.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The high mortality rate associated with spontaneous bacterial peritonitis (SBP) in patients with liver cirrhosis (LC) highlights the need for timely diagnosis and improved treatment strategies. Based on scientific research conducted at the Bukhara branch of the Republican Specialized Scientific Practical Medical Center, SBP was observed in 28% of patients diagnosed with LC. This article focuses on optimizing the treatment approach to SBP as a severe complication of liver cirrhosis. Research objective: to improve treatment outcomes of spontaneous bacterial peritonitis associated with liver cirrhosis by comparing the effectiveness of different therapeutic methods.

Key words: liver cirrhosis, spontaneous bacterial peritonitis, ulinastatin, ascites.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ СО СПОНТАННЫМ БАКТЕРИАЛЬНЫМ ПЕРИТОНИТОМ, РАЗВИВШИМСЯ НА ФОНЕ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ С УЧЕТОМ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ

Комилов Ж.Д.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме: Высокая смертность среди пациентов с циррозом печени (ЦП), осложнённым спонтанным бактериальным перитонитом (СБП), требует своевременной диагностики и совершенствования методов лечения данного патологического состояния. На основании данных, полученных в Бухарском филиале РНЦЭМ, установлено, что у 28% пациентов с ЦП развился СБП. Настоящая статья посвящена улучшению терапевтической тактики при СБП как серьёзном осложнении ЦП. Цель исследования: сравнение эффективности различных методов лечения спонтанного бактериального перитонита, вызванного циррозом печени.

Ключевые слова: цирроз печени, спонтанный бактериальный перитонит, улиностагин, асцит.

Долзарблиги. ЖЦ сабали СБП - бу оғир инфекцион-яллиғланиш жараёни бўлиб, у перитонеал яллиғланиш, сепсис, орган ва полиорган етишмовчилигига олиб келиши мумкин. Стандарт даволаш протоколларига қарамай, кўп ҳолларда инфекциянинг бартараф этилмаслиги юқори ўлим даражаси муаммо бўлиб қолмоқда. Шу сабабли, даволаш тактикасини такомиллаштириш, замонавий комплекс усулларни жорий этиш ва клиник натижаларни яхшилаш долзарб масала ҳисобланади.

ЖЦ фонида ривожланган СБП асоратларини бартараф этишда такомиллаштирилган комплекс

даволаш тактикаси қўлланилган беморларда олинган натижалар келтирилган. Тадқиқот доирасида янги тактикаларнинг самарадорлиги, касалликнинг клиник динамикаси, динамик лаборатор текширишлар (“оқимли цитометрия” усули), замонавий лаборатор текшириш усуллари ва аппаратларини ишлатиш натижалари ва даволаш муваффақиятлиги ўрганилади.

Агар олдинги маълумотларга кўра, асосан граммманфий бактериялар аниқланган бўлса, ҳозирги вақтда граммусбат бактерияларнинг ҳам учраши кузатилмоқда. Шу билан бирга, антибиотикларга чидамли штаммларнинг сони ошиб бормоқда.

Шу сабабли, такомиллаштирилган тактикани қўллаш натижасида: инфекция жараёни бартараф этишнинг самарадорлиги, буйрак ва бошқа ҳаётий муҳим аъзолар фаолиятини сақлаб қолиш, сепсис ривожланишини камайтириш, госпитализация давомийлиги ва умумий ўлим даражаси камайиши таҳлил қилинди. Тадқиқот натижалари асосида жигар циррози ва СБП даволаш стратегиясини яхшилашга қаратилган тавсиялар ишлаб чиқилди.

Материаллар ва усуллар.

Бухоро давлат тиббиёт институтининг клиник базаси Хирургик касалликлар кафедраси, РШТЎИМ Бухоро филиали жарроҳлик бўлимларида 2021 - 2024 йиллар давомида жигар циррози этиологияли СБП билан касалланган 58 нафар беморларни комплекс даволаш маълумотлари таҳлил қилинди.

Тадқиқотимизнинг 58 нафар жигар циррози этиологияли спонтан бактериал перитонит асорати билан касалланган беморларни даволашда фаол консерватив усулга қўшимча равишда меропенем, албумин ва улинастатин препаратининг таъсири ва динамик парацентез усуллари биргаликда комплекс равишда қўлланилди.

Ташхислашда аксарият беморлар 52 (90%) беморлар қабул қилинган кунда парацентез амалиёти ва 6 (10%) беморда (дам олиш кунлари) 2 кунга парацентез амалиёти бажарилган ва бактериологик текширишларнинг жавоби кутилмасдан кенг спекторли меропенем антибактериал препарати ишлатилган. Антибактериал терапиянинг эффективлиги динамикасини баҳолаш мақсадида беморларда 4 суткаларда динамикада парацентез қилиниб асцит суюқликдаги полиморфоядроли лейкоцитлар (ПМЛ) ва умумий оқсил динамикаси текширилган. Барча парацентез ва динамик парацентез амалиётлари назорат гуруҳидаги беморлардан фарқли равишда УТТ остида амалга оширилган.

Лаборатор текширишларда қон таҳлилида яллиғланиш даражасини аниқлаш мақсадида С-реактив оқсил (СРО), асцит суюқлик таркибида ПМЛ ларга қўшимча сифатида умумий оқсил ва лейкоцитар эстераза контенцтрацияси текширилди. Ушбу текшириш усуллари замонавий лаборатор анжомларда бўлган оқимли цитометрия усулида олиб борилди.

Оқимли цитометрия лазер нурлари таъсирида суюқлик оқимидаги турли хил шаклланишли хужайраларининг биофизик хусусиятларини баҳолаш учун ишлатиладиган замонавий инновацион қурилмалардир. Қурилмадан ҳам амалий, ҳам илмий мақсадларда фойдаланиш мумкин.

Беморларда СБП да асцит суюқлигининг бактериологик ва лаборатор натижалари 1 – жадвалда келтирилган. Бунда фақат ПМЛ микроорганизмларсиз (культуронегатив) 41(71%)ни ташкил қилди. Бактериологик текширишлар натижалари таҳлил қилинганда граммманфий микроорганизмларда *E. coli* 5(8,5%) ва *Klitsiella* 7(12%) ҳолатда учради. Назорат гуруҳидаги натижалардан фарқли равишда асосий гуруҳ беморларнинг асцит суюқлиги таркибида граммусбат микроорганизмлар хусусан *Enterococcus faecalis* 5(8,5%) ҳолларда экилди. Шу сабабли антибактериал терапия тактикасига ўзгартиришлар киритилди.

1 - жадвал

Жигар циррози билан касалланган беморларни СБПнинг этиологик омиллар бўйича тақсимланиши

Этиологик омил	Беморлар сони	%
Фақат ПМЛ ошиши культуронегатив	41	71%
<i>ПМЛ+E. coli</i> (грамм-)	5	8,5%
<i>ПМЛ+Klitsiella</i> (грамм-)	7	12%
<i>ПМЛ+Enterococcus faecalis</i> (грамм +)	5	8,5%
Жами	58	100%

Беморларни Чайлд-Пью таснифидан фойдаланган ҳолда таҳлил этилди. Чайлд-Пью таснифига кўра асосий гуруҳнинг 23 (39,6%) нафари В (7-9 балл) синфга, 25 (60,3%) нафар бемор С синфга (10-15 балл) таалуқли эканлиги аниқланган ($\chi^2 = 12,864$). Шуни такидлаш керакки А синфига (5-6 балл) мансуб беморларда СБП кузатилмаганлиги ҳамда тадқиқот вазифаларига кўзда тутилмаганлиги сабабли илмий ишимизга жалб этилмаган. Шундай қилиб, беморларда субкомпенсация ва декомпенсация босқичидаги дастлабки жигар етишмовчилиги аниқланган.

ЖЦ этиологияли спонтан бактериал перитонит билан касалланган беморларнинг характерли белгилари кескин ортиб бораётган қорин оғриги 34 (58,6%), қорин олд деворининг мушакларнинг таранглашиши 34 (58,6%), қорин олд деворига босилганда ўткир оғрик 24 (41,3%) ва Щёткин - Блюмберг симптоми асосий гуруҳнинг 34 (58,6%) нафар текширилган беморларида кузатилган.

Беморларининг клиник - лаборатор таҳлил натижалари кўриб чиқилди (2 - жадвал). Беморлар қон таҳлилида гемоглобин миқдори $86,89 \pm 0,33$ г/л дан пастлиги, эритроцитлар миқдори $3,2 \times 10^{12}/л$ дан, тромбоцитлар $77 \times 10^9 /л$ дан камлиги, талокнинг узунлиги эса ўртача 15,1 см катталиги сабабли гиперспленизм белгиларини кўриш мумкин.

2 - жадвал

Таққослаш гуруҳи беморларининг клиник лаборатор кўрсаткичлари

	(n=58)	p
Кон альбумини, г/л	$34,5 \pm 1,2$	0,486
Протромбин индекси, %	$54,8 \pm 0,87$	0,132
Умумий билирубин, мкмоль/л	$37,5 \pm 1,22$	0,894
АЛТ, АСТ, ммоль/л	$64,7 \pm 1,3$	0,523
Мочевина, ммоль/л	$8,7 \pm 0,25$	0,155
Креатинин, мкмоль/л	$175,8 \pm 2,78$	0,308
Фибриноген, г/л	$2,35 \pm 0,03$	0,421
Эритроцит, 10^{12} хужайра/л	$3,2 \pm 0,25$	0,217
Гемоглобин	$86,89 \pm 0,33$	0,333
Лейкоцит, 10^9 хужайра/л	$3,1 \pm 0,11$	0,243
С-реактив оксил мг/л	$76,62 \pm 37,0$ мг/л	0,0001
Тромбоцит, 10^9 хужайра/л	$77 \pm 1,24$	0,124
Эритроцитлар чўкиш тезлиги, мм/с	$21,2 \pm 0,34$	0,530
Талок узунлиги, см	$15,1 \pm 1,3$	0,187

Эслатма: ($P < 0,05$)

Беморларида ҳам аниқ дифференциал ташхисни шакллантириш мақсадида барча беморлар биринчи навбатда ультратовуш текширувидан ўтказилган, зарур ҳолатларда кўрсатма асосида рентгенологик ва МСКТ текширувларига йўналтирилган. СБП этиологик омилини аниқлаш мақсадида бактериологик таҳлиллар бажарилган.

Беморлар қабул қилинган қунида бажарилган обектив ва лаборатор таҳлил натижалари асосида касалликнинг клиник ташхиси қўйилди. Даволаш режаси тузилиб инфузион, детоксикацион даво чоралари ҳамда организмнинг минерал тузлар ва оксиллар мувозанатини сақлаш мақсадида минераллар ҳамда оксил препаратлари инфузияси ўтказилди.

Бактериологик текширув ва микроорганизмларни антибиотикларга сезувчанлигини аниқлаш мақсадида асцит суюқлигидан намуналар олинган ва 20 турдаги антибиотикларга сезувчанлик аниқланган.

Беморлари қорин бўшлиғида йиғилган асцит суюқлигининг бактериологик таҳлиллар асосида *E. coli* 5(8,5%) ва *Klitsiella* 7(12%) ҳолатда учради. Назорат гуруҳидага натижалардан фарқли равишда асосий гуруҳ беморларнинг асцит суюқлиги таркибида граммусбат микроорганизмлар

хусусан *Enterococcus faecalis* 5(8,5%) микроорганизмлари эканлиги аниқланди.

1 – расм. Асосий гуруҳи беморлар асцит суюқлигида аниқланган микроорганизмларни антибиотикларга сезувчанлиги кўрсаткичлари.

Юқоридаги 1 – расмдаки тадқиқот натижалари таҳлили асосида СБП ни асосий этиологик омилни ҳисобланган *E. coli* микроорганизми асосан Цефалоспорин гуруҳи антибиотиклари юқори сезувчанликни намўн этган, *Enterococcus faecalis* 5(8,5%) фақат меропенемга сезувчанлиги кузатилган. Шу сабабли асосий гуруҳ беморларига эмперик антибактериал терапия мақсадида меропенемдан кенг фойдаландик.

Меропенем – бу кенг таъсир доирасига эга карбапенем бўлиб, кўплаб грамманфий ва граммуобат(-) бактерияларга, жумладан, кўп резистентли штаммларга қарши самарали таъсир кўрсатадиган антибиотиклар туркумига киради.

Меропенем буйрак найчаларида дегидропептидаза-1 томонидан деярли парчаланмайди (циластатин – дегидропептидаза-1 нинг махсус ингибитори билан бирга қўллаш талаб этилмайди) ва, шунинг учун, нефротоксик таъсирга эга эмас.

Вена ичига (в/в) болюс тарзида, инъекция учун стерил сувда эритилган ҳолда: 500 мг учун 10 мл, 1000 мг учун 15 мл, камида 5 дақиқа давомида юборилади.

Юқори сезгирлик (>90%) оддатда меропенемга сезгир бактериялар: Enterobacteriaceae, *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*.

Тадқиқот натижалари. Агар олдинги йилларда муаллифларнинг маълумотларига кўра, СБП да энг кўп аниқланган микроорганизмлар грамманфий бактериялар эканлигини кўрсатилган бўлса, охириги йилларда граммуобат бактериялар ва препаратларга чидамли бактериялар сонининг ортиб бораётганига урғу берилмоқда. Бундай оғир ҳолатларда тез ва самарали даволаш талаб этилса-да, бу мураккаб вазифага айланмоқда, чунки биринчи линия терапияси самарасиз бўлиши мумкин, бу эса прогнознинг ёмонлашишига ва касалхонада ўлим ҳолатларининг кўпайишига олиб келади.

Бу ҳолатда антибактериал терапияни оптималлаштириш ва антибиотикларга чидамлиликнинг ҳозирги тенденцияларини ҳисобга олган ҳолда янги даволаш стратегияларини ишлаб чиқиш муҳим аҳамият касб этади. Граммуобат бактериялар (*Staphylococcus aureus* (шу жумладан MRSA), *Enterococcus spp.* ва кўп дориларга чидамли (*Klebsiella pneumoniae*, *Acinetobacter baumannii*, *Streptococcus pneumoniae*) штаммларнинг кўпайиши антибиотикотерапиянинг самарадорлигини пасайтириб, индивидуал ёндашувни талаб қилади.

Шундай қилиб, асосий гуруҳ беморларида самарали даволашни таъминлаш, ўлим ҳолатларини камайтириш мақсадида рационал антибиотикотерапия, яъни кенг спекторли антибиотикларни эмпирик шаклда ишлатиш ва унинг эффективлигини ўрганиш мақсадида динамикада асцит суюқликни пункция қилиш, нейтрофил лейкоцитларнинг сонини текшириш йўли билан баҳоланди ва куйидаги даволаш ва текшириш усуллари алгоритми таклиф қилинди.

1. Жигар циррози фонида ривожланган асцит бор беморларда шикоятлари ва перитонеал симптоматика яққол ривожланмаган ҳолларда ҳам касалхонага мурожаат қилган кунининг 1 суткасида парацентез ва асцит суюқлигининг таркибини полиморфоядроли лейкоцитларга текшириш ва унинг концентрацияси 250 мм³ дан ташхис қўйиш ва дарҳол даволашни бошлаш. Асцит суюқликда эстераза активлигини ва оқсил концентрациясини аниқлаш.

2. Даволаш натижаларини (антибактериал терапия) эффективлигини назорат қилиш мақсадида динамикада (3-4 суткаларда) такрорий парацентез амалиётини ўтказиш.

3. Беморларда яққол ривожланган СБП симптомокомплекслари ривожланган ҳолларда кенг спектрли (грамманфий ва граммуобат микроорганизмларни камраб оладиган) эмпирик антибактериал терапиядан (меропенем) бошлаш.

4. СБП тизимли яллиғланиш синдромини ташхислашда лейкоцитлар миқдорини текшириш билан бир қаторда С - реатив оқсил (СРО) даражасини аниқлаш.

5. Асцит суюқликда полиморфоядроли лейкоцитларни текшириш билан бир қаторда лейкоцитар эстераза ва умумий оқсил концентрациясини аниқлаш режалаштирилди.

6. Асцит суюқликда умумий оқсил концентрациясининг 15 г/л дан камайганлигида 20% - албумин суюқлигини куйиш режалаштирилди.

7. Асцит суюқликда полиморфоядроли лейкоцитларни концентрациясини санаш мақсадида Горяев камерасида ёруғлик микроскопи ўрнига, замонавий лаборатор усул “Окимли цитометрия” усулидан фойдаланиш режалаштирилди.

8. Комплекс олиб борилган даволаш усулларида қўшимча равишда Улинастатин препаратини қўллаш.

Улинастатин - бу Кунитц турига мансуб серин протеаза ингибитори бўлиб, яллиғланиш маркерларини, трипсинни, панкреатик эластазани, полиморфонукулиар (нейтрофиллар) эластаза чиқарилишини ингибиция қилади. Улинастатин нейтрофиллар эластазасининг чиқишини камайтиради ва шу билан бирга яллиғланишга қарши цитокинларнинг ўсишини секинлаштиради. Шунингдек, у яллиғланишга цитокинлар — IL-1, IL-6, IL-8, IL-10, IL-11, TNF, NO, PAF — ишлаб чиқарилишини ингибитори ҳисобланади. Бундан ташқари Улинастатин коагуляция ва фибринолизни жараёнини секинлаштириб, тўқималарда микроциркуляция ҳамда тўқималар перфузиясини яхшилашга ёрдам беради. Улинастатин хужайра даражасидаги таъсирини лизосомал мембраналарини барқарорлаштириш ва эркин кислород радикалларини ишлаб чиқарилишини камайтириш хусусияти

билан кўриш мумкин.

Улинастатиннинг ушбу хусусиятларидан фойдаланган ҳолда ЖЦ фониди юзага келадиган СБПни комплекс даволашда қўлладик. СБП билан беморлар организмда Улинастатин тизимли яллиғланиш реакциясининг (SIRS) ривожланишини блоклаб, ҳаёт учун муҳим органлар фаолиятини химоя қилади. Ушбу организмни химоя қилиш хусусиятидан фойдаланиб асосий гуруҳ беморларимизда даволаш самарадорлигига эришдик.

Беморларни даволашда 100000 ХБ да 0,9% - 100 физиологик эритмага ёки 5% декстроза эритмасига эритилган ҳолда вена ичига 1 соат давомида томчилаб юборидлади. Бир кунда 2 маҳал қўлланилди.

Шуни такидлаб ўтиш керакки Улинастатин препаратини биз комплекс даволаш фониди кўшимча равишда организмда кузатиладиган тизимли яллиғланиш реакциясини ва иммун тизимини коррекция қилиш мақсадида қўлладик. Комплекс даволаш индивидуал равишда куйида кўрсатилган тартибда олиб борилди. Калий дефицитини қоплаш ва антиоксидант мақсадида Sol. glucosa 10%-200+ Sol. Kalii chloride 4%-20,0+ Sol. insulin 10 ed вена ичига томчилаб 1 маҳал. Гемостатик мақсадда Sol. Этамзилат 12,5% -2,0 вена ичига 4 маҳал. Гармонотерапия мақсадида Дексаметазон 8мг. вена ичига. Бетта-блокатор мақсадида бисапралол таблетка 5мг ичга 1 маҳал. Гастропротексия мақсадида Омез 20мг ичга қабул қилиш учун. Диуретик мақсадида Торсид+Верашпирон 100мг ичга қабул қилиш учун. Гематранфузия мақсадида бир гуруҳли плазма 600,0 мл вена ичига куйилди.

Улинастатиннинг СБПни комплекс терапиясида қўлланилиши унинг яллиғланишга қарши, органларни химоя қилувчи ва иммуномодуляторлик хусусиятлари билан асосланади. Ушбу препаратдан фойдаланиш полиорган етишмовчилиги ривожланиш эҳтимолини камайтириши ва жигар циррози ҳамда СБП билан оғриган беморларнинг прогнозини яхшилаши мумкин, айниқса, ўткир буйрак шикастланиши хавфи мавжуд бўлган ҳолларда.

СБП жигар циррози билан боғлиқ жиддий асоратлардан бири бўлиб, унинг ўз вақтида ташхисланиши ва самарали даволаниши пациентларнинг ҳаёт сифатини яхшилаш ҳамда ўлим ҳолатини камайтириш учун муҳим аҳамият касб этади. Касалликнинг патогенезини чуқур англаш ва замонавий терапевтик ёндашувларни ишлаб чиқиш ушбу муаммони ҳал этишда асосий вазифалардан бири ҳисобланади.

Тадқиқотимиз доирасида СБП ташхислаш ва даволашда патогенетик жиҳатдан асосланган комплекс даволаш усуллари таклиф қилинди. Ушбу усуллар анъанавий терапиянинг самарадорлигини оширишга, инфекциян жараёни тезкор бартараф этишга қаратилган. Бу бобда асосий гуруҳда қўлланган юқорида айтиб ўтилган даволаш стратегияларининг клиник самарадорлиги баҳоланади ва унинг стандарт даволаш усулларига нисбатан афзалликлари таҳлил қилинади.

Ушбу таҳлиллар натижалари СБП диагностикаси ва даволашига инновацион ёндашувларни жорий этиш имкониятларини баҳолашга ёрдам беради ҳамда келгуси тадқиқотлар учун асос бўлиб хизмат қилади.

Қабул қилинган беморларнинг 58(100%) тасидан 52(90%) тасиди 1 суткаларда, қолган 6(100%) беморларда дам олиш кунларига тўғри келганлиги учун 2 суткада парацентез амалиёти бажарилган.

Асцит суюқликдаги ПМЛ ларнинг концентрациялари барча 58(100%) текширишларда $250 \pm 120 \text{ мм}^3$ кўп бўлди. Бунда 22 (38%) беморда ПМЛларнинг сони $250/\text{мм}^3$ кўп, $500/\text{мм}^3$ кўп 32 (55%) беморда, 4(7%) беморда $1000/\text{мм}^3$ (жадвал 3.).

3- жадвал

Беморларида асцит суюқликдаги ПМЛ ларнинг концентрацияси (n=58)

Асцит суюқликдаги нейтрофиллар тақсимоти		
1.	ПМЛлар $\geq 250/\text{мм}^3$	22 (38%)
2.	ПМЛлар $\geq 500/\text{мм}^3$	32 (55%)
3.	ПМЛлар $\geq 1000/\text{мм}^3$	4 (7%)
4.	Жами	58(100%)

Текширувдан ўтган 58(100%) беморда асцит суюқликдаги ПМЛларнинг концентрацияси 250 мм^3 кўп бўлган. Беморларнинг тақсимоти куйидагича: 22(38%) беморда нейтрофиллар сони $250/\text{мм}^3$ дан юқори, 32(55%) беморда нейтрофиллар концентрацияси $500/\text{мм}^3$ дан юқори ва 4 (7%) беморда $1000/\text{мм}^3$ дан юқори қиймат қайд этилган.

Бу натижаларга кўра, беморларнинг аксариятида (55%) нейтрофиллар сони $250-500/\text{мм}^3$ оралиғида бўлган, бу эса инфекциянинг ривожланиш даражасини акс эттиради. Шунингдек, 38% беморда нейтрофиллар миқдорининг $250/\text{мм}^3$ дан юқори эканлиги СБП ташхисини қўйиш учун

муҳим мезон ҳисобланди. Юқори даражадаги нейтрофиллар ($1000/\text{мм}^3$ дан ортик) эса фаол яллиғланиш жараёни кечаётгани ва оғир инфекция борлигидан далолат беради.

Бу текшириш билан бир қаторда асцит суюқликда микробиологик текширишлар учун экмалар ва умумий оқсил концентрацияси текширилди.

Ушбу таҳлил, парацентез орқали олинган асцит суюқликнинг лаборатор кўрсаткичлари асосида, СБП ташхисининг аҳамиятини яна бир бор тасдиқлайди. Беморларнинг ҳолатига қараб, антибактериал ва патогенетик даволаш олиб борилди.

Антибактериал эмпирик антибактериал терапиядан (меропенем) бошланди. Барча беморларда терапиянинг 4-5 суткаларига келиб динамикада қайта парацентез ва асцит суюқлиги лаборатор текширилди.

4 - жадвал

Беморларида асцит суюқликдаги ПМЛ ларнинг концентрацияси динамикаси 4 – 5 суткалар (n=58)

Асцит суюқликдаги нейтрофиллар тақсимоти				
	кўрсаткичлар	1 чи парацентез	2 чи парацентез	
1.	ПМЛ $\geq 250/\text{мм}^3$	22 (38%)	ПМЛ $\geq 80-180$	40(69%)
2.	ПМЛ $\geq 500/\text{мм}^3$	32 (55%)	ПМЛ $\geq 200-250$	15(26%)
3.	ПМЛ $\geq 1000/\text{мм}^3$	4 (7%)	ПМЛ $\geq 250-350$	3(5%)
4.	Жами	58(100%)		58(100%)

Тадиқотда иштирок этган 58 (100%) беморда асцит суюқликдаги полиморфдроли нейтрофиллар (ПМЛ) концентрацияси терапия давомида динамикада ўзгарган. Биринчи парацентез натижалари билан иккинчи парацентез натижалари таққосланганида, антибактериал терапия таъсирида ПМЛ концентрациясининг пасайиши кузатилган (жадвал 4).

Даволанишнинг 4-5 кунларда ўтказилган 2 - парацентезда бу беморларнинг 40 (69%) ПМЛ концентрацияси $80-180/\text{мм}^3$ гача пасайган. Бу ҳолат даволаш самарадорлигининг аниқ тасдиғи бўлиб, яллиғланиш жараёнининг пасайганини кўрсатади.

Беморларнинг 15 (26%) тасида ПМЛ 2 - парацентезда ПМЛ даражаси $200-250/\text{мм}^3$ гача пасайганлигини кўрсатди. Бу ҳолатда ҳам динамикада сезиларли пасайиш кузатилган, бу антибактериал терапиянинг самаралилигини тасдиқлайди.

Беморларнинг 3 (5%) ПМЛ концентрацияси $250-350/\text{мм}^3$ гача пасайган ва улар сонини ташкил қилган. Демак, оғир яллиғланиш жараёни кечаётган беморларда ҳам антибактериал терапия таъсирида динамикада яхшиланиш кузатилган. Бошланғич юқори даражадаги нейтрофиллар пастрок кўрсаткичларга тушгани антибактериал терапиянинг юқори самарадорлигини кўрсатади.

Иккинчи парацентезда ушбу беморлар орасида кўпчилигида ПМЛ даражаси пасайган ва яллиғланиш жараёни босқичма-босқич бартараф этилган. Асосий гуруҳнинг 58(100%) бемордан 40(69%) да ПМЛ $180/\text{мм}^3$ дан пасайди, яъни ижобий динамика кузатилди, даволанишнинг шу кунларида беморларнинг 18 (31%) ҳали ПМЛ $200-250/\text{мм}^3$ юқори кўрсаткичларга эга бўлди.

Хулоса қилиб, асцит суюқликдаги ПМЛ концентрациясининг динамикада пасайиши, антибактериал терапия (меропенем) самарали эканлигини тасдиқлайди. 4-5 кун давомида ПМЛ даражаси барча беморларда ўртача 40-45% камайган бўлиб, оғир ҳолатдаги беморларда ҳам яхшиланиш кузатилган. Бу натижалар асосида, СБП даволашда эмпирик антибактериал терапиянинг клиник аҳамияти янада мустаҳкамланади.

ЖЦ фонида гиперспленизм сабабли лейкопенияни ривожланишини ҳисобга олган ҳолда, яллиғланишни жараёнини яъни СБП нинг эрта ташхислаш учун лейкоцитлар текширилиши етарли эмаслиги аниқланди.

Шу сабабли лейкоцитлардан ташқари, С-реактив оқсил (СРО), яъни бошқа яллиғланиш маркерини кузатиш муҳимлиги кўринди. Улар даволаш самарадорлигини баҳолашда қўшимча маълумот беришда муҳим ўрин эгаллаши мумкин. Компенсация ҳолатида лейкоцитлар даражаси нисбатан барқарор бўлса, декомпенсация ҳолатида лейкоцитлар даражасида динамика пасайиши кузатилган. Асосий гуруҳ беморларда статистик жиҳатдан лейкоцитлар ошмаган бўлсада, СРО концентрацияси сезиларли даражада ошиб борди.

Яллиғланишнинг ўткир фазасида, тўқималарга шикаст етганда энг сезгир ва энг тезкор кўрсаткич бўлиб хизмат қилади.

СРБ иммун жавобларни, жумладан, фагоцитозни активлаштириб, Т- ва В-лимфоцитлар ўзаро таъсирида қатнашади, классик комплемент тизимини фаоллаштиради. Унинг ишлаб чиқарилиши

антигенлар, иммун комплекслар, бактериялар, замбуруғлар ва жароҳатлар таъсирида (шикастланишдан 4 - 6 соат ўтиши билан) бошланади.

Қондаги С-реактив оксил концентрацияси касалликнинг фаоллиги ва босқичи билан юқори корреляцияга эга.

СРБ тести кўпинча СОЭ (эритроцитларнинг чўкиш тезлиги) билан солиштирилади. Иккала кўрсаткич ҳам касаллик бошланишида тез ошади, ammo СРБ СОЭ ўзгаришидан аввалроқ пайдо бўлиб, аввалроқ йўқолади.

Мувофақиятли даволаш натижасида СРБ даражаси бир неча кун ичида пасаяди ва 6 -10 кун ичида нормал ҳолатга қайтади, СОЭ эса фақат 2 - 4 ҳафтадан кейин пасайишни бошлайди.

Шу сабабли ушбу тестни касалликнинг кечишини кузатиш ва даволаш самарадорлигини назорат қилиш учун қўллаш имконидан фойдаландик.

ЖЦ фонида СБПнинг диагностикаси ва даволаш стратегиясини аниқлашда замонавий арзон ва тез бажариладиган лаборатор тестлардан фойдаланиш зарурлигини кўрсатади.

Шу сабабли асосий гуруҳ беморларида лаборатор ташхисот самарадорлигини ошириш мақсадида СБП диагностикасида СРО динамикасини кузатиш яллиғланишнинг аниқ ва ишончли маркери сифатида киритилди.

5 - жадвал

Беморларда СРО суткалар бўйича динамикаси

Группалар	1 сутка	3 сутка	5 сутка	10 сутка
Асцит (СБП сиз) (n=10)	5 мг/л	3 мг/л	4 мг/л	2 мг/л
ПМЛ $\geq 250/\text{мм}^3$ (n=22)	60 мг/л	30 мг/л	10 мг/л	5 мг/л
ПМЛ $\geq 500/\text{мм}^3$ (n=32)	110 мг/л	95 мг/л	60 мг/л	10 мг/л
ПМЛ $\geq 1000/\text{мм}^3$ (n=4)	80 мг/л	40 мг/л	20 мг/л	5 мг/л

Шу сабабли лейкоцитлардан ташқари, СРО яъни бошқа яллиғланиш маркерини кузатиш муҳимдир. Улар даволаш самарадорлигини баҳолашда кўшимча маълумот беришда ҳам муҳим ўрин эгаллаши мумкин.

Нормада СРО кўрсаткичлари - нормада СРО даражаси 0-5 мг/л ташкил қилади, бу лаборатория усулларида боғлиқ ҳолда ўзгариши мумкин. Ҳозирги замонавий юқори сезувчанлик тестларида (hs-CRP) нормадаги даража 1 мг/л дан кам бўлиши ҳисобланади. Ошиш даражаси 5 - 10 мг/л енгил ошиш, 10 - 50 мг/л ўртача ошиш, 50 - 200 мг/л, яққол ошиш, 200 мг/л дан юқори оғир ошиш бактериал инфекциялар ва сепсисларда бўлади.

Тадқиқот давомида СБП билан боғлиқ яллиғланиш жараёнининг оғирлиги ва СРО даражасининг суткалар бўйича ўзгариши ўрганилди. Жадвалга кўра, СРО даражаси ПМЛ миқдори ошган сари юқори кўрсаткичларга эришган ва даволаш фонида пасайган.

Асцит (СБП-сиз) гуруҳида 10 беморда кўрилганда – СРО даражаси неъмерий чегараларда бўлди. Асосий гуруҳ беморларини кичик гуруҳларга бўлишда, парацентезнинг 1 суткаларда олинган натижаларга асосан нисбий кичик гуруҳларга бўлди. Бунда, ПМЛ $\geq 250/\text{мм}^3$ бўлган беморларда – яллиғланиш жадал кечгани сабабли, биринчи кунданок СРО даражаси 60 мг/л ни ташкил этган ва 10-кунга бориб 5 мг/л га тушган. ПМЛ $500/\text{мм}^3$ юқори бўлган гуруҳда – оғир яллиғланиш сабабли 110 мг/л гача кўтарилган ва даволаш натижасида аста-секин тушган. ПМЛ $\geq 1000/\text{мм}^3$ бўлган ҳолатда – оғир инфекция фонида СРО даражаси 80 мг/л ни ташкил этган ва даволаш натижасида 5 суткада 20 мг/л гача, 10 кундан сўнг 5 мг/л гача пасайган.

СБП тизимли яллиғланиш синдромини ташхислашда лейкоцитлар миқдорини текшириш билан бир қаторда С - реатив оксил (СРО) даражасини аниқлаш муҳим аҳамиятга эга эканлиги кўринди, чунки бу кўрсаткич тез ўсадиган осон ва тез аниқланадиган биомаркер сифатида кўринди ва клиник жиҳатдан ҳам юқори корреляцияга эга бўлди.

СБП ташхисини тезлаштириш, асцит суюқлигида лейкоцитлар ($>250/\text{мкл}$) кўпая бошлаган пайтда, СРО қон зардобида яллиғланишни эрта босқичда аниқлаш имконини беради. Агар СРО жуда юқори бўлса (>100 мг/л), бу СБП ёки септик шок хавфини билдириши мумкин. Натижада эрта

бошланган эмпирик антибиотик терапия самарадорлигини ошади. Агар антибактериал терапия самарали бўлса, СРО 48-72 соат ичида пасая бошлайди. Агар СРО даражаси тушмаса ёки ошишда давом этса, бу антибиотикларга резистент инфекция ёки сепсиснинг ривожланиши мумкинлигини кўрсатади.

СРО юқори даражада узоқ сақланиб қолса, бу жиддий яллиғланиш жараёни ёки ёқотилмаган инфекция ҳақида хабар беради. Камайиши эса клиник тикланиш белгиси бўлиши мумкин.

СРО ва эстераза лейкоцитлар билан биргаликда инфекцияни эрта аниқлаш, даво самарадорлигини баҳолаш ва асоратлар хавфини башорат қилиш учун фойдалидир.

Ўтказилган текширишлар, гиперспленизм фонида лейкоцитознинг кам учраши ва С-реактив оксил (СРО) яллиғланишнинг ишончли маркери сифатидаги аҳамияти тасдиқланди.

Асосий гуруҳи (n=58) беморларни комплекс даволашга эмпирик антибактериал терапия мақсадида меропенем, альбумин, улинастатин препаратини қўлланилиши даволаш самарадорлигига ижобий таъсир кўрсатди, даволаш самарадорлиги 53 нафар беморда қайд этилган бўлиб 91,3 % ни ташкил этди. Ўлим кўрсаткичи 5 беморни ташкил қилди.

Беморларнинг яшаб қолиш даражаси бевосита уларнинг Child-Pugh бўйича функционал қайси синфга мансублигига бевосита боғлиқ бўлди. Шундай қилиб, 2 йиллик текширув даврининг охирига келиб, Child-Pugh В функционал синфидаги беморларнинг яшаб қолиш даражаси 91,1% ни ташкил этган бўлса, Child-Pugh С функционал синфидаги беморларнинг яшаб қолиш 42,4% ни ташкил этди.

Шундай қилиб, ЖЦ фонида СБП билан касалланган асосий гуруҳ беморларнинг даволаш натижалари таҳлиллари асосида ушбу тоифа беморларни диагностик ва комплекс даволаш самарадорлигини ошириш мақсадида, СБП учраши мумкин бўлган беморларни башоратлаш ҳамда кузатилиши мумкин бўлган асоратларни олдини олиш мақсадида клиник диагностик ва комплекс даволаш алгоритмини ишлаб чиқдик (4.2 - расм). Ушбу алгоритмдан кўриниб турибдики беморлар шикоятлари t^0C , калтираш, қорин олди мушаклари таранглашиши, ичак перисталтикаси сусайиши, умумий ҳолсизликдан иборат бўлса албатта биринчи навбатда СБП га шубҳа қилган ҳолда қорин бўшлиғи пункцияси (парацентез) беморларнинг касалхонага келган кунидаяк кечиктирмасдан амалга оширилиши шарт. Парацентез натижасида олинган асцит суюқлиги дарҳол ПМЛ ва СРО концентрациясини “оқимли цитометрия” усулида аниқлаш мақсадга мувофиқ. Бу усулда, улар лазер нурлари таъсирида суюқлик оқимидаги турли хил шаклланишли хужайраларининг биофизик хусусиятларини баҳолаш учун ишлатиладиган замонавий инновацион қурилмалардир. Қурилмадан ҳам амалий, ҳам илмий мақсадларда фойдаланиш мумкин. Усулнинг афзаллиги тезкор таҳлил (1–2 дақиқа ичида), аниқлиги микроскопияга қараганда аниқроқ ҳисоблаш имконияти катта. Субъектив хатоларни камайтириш – оператор таъсирисиз автоматик ҳисоблаш.

Тавсия этилган комплекс даволаш фонида ўртача 7 суткаларга келиб беморни ахволи яхшилланган. Лаборатор таҳлиллар нормага яқинлашган. Бемор қониқарли ахволда жавоб берилган.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки жигар циррози этиологияли СБПнинг клиник диагностик ва комплекс даволашда биз томонимиздан яратилган алгоритм асосида препаратининг комплекс даволашга кўшимча равишда қўлланилиши ушбу тоифадаги беморларни клиник – лаборатор кўрсаткичларини яхшиланиши 2-3 кунга тезлашишига, стационар даволанишни 2-3 кунга қисқаришига ва ўлим кўрсаткичининг 2,4 мартага камайишига олиб келади.

Хулоса

1. Жигар циррози фонида ингичка ичакда СБП ривожланиши Чайлд-Пью бўйича В ва С синфларида ўлим кўрсаткичи 24% ни ташкил этади. Назорат гуруҳидаги натижалардан фаркли равишда асосий гуруҳ беморларнинг асцит суюқлиги таркибида граммусбат микроорганизмлар хусусан *Enterococcus faecalis* 5(8,5%) микроорганизмлари эканлиги аниқланди. Шу билан бирга, антибиотикларга чидамли штаммларнинг сони ошиб бормоқда.

2. Ретроспектив натижалар шуни кўрсатдики, 68 беморларнинг 20(29,5%) тасида парацентез касалхонага ётқизилгандан кейинги 3 суткада, 43(63%) 4 кунда ва ва 5(7,5%) бемор 5 суткадан парацентез амалиёти бажарилган. Бу ҳолат касалликнинг яққол симптомларининг ривожланмаганлиги билан боғлиқ бўлган.

3. Эмпирик антибактериал терапия мақсадида меропенем, альбумин, улинастатин препаратини қўлланилиши даволаш самарадорлигига ижобий таъсир кўрсатди.

4. Даволаниш эффективлигига баҳо бериш мақсадида 3-4 суткаларда динамик парацентез қилиш ва асцит суюқлигида ўзгаришларни кўриш мақсадга мувофиқ. Барча парацентез амалиётлари УТТ остида олиб борилиши керак.

Адабиётлар рўйхати:

1. Акберова Д. Р. Роль кишечной проницаемости при хронических паренхиматозных заболеваниях печени //Практическая медицина. – 2015. – №. 4-2 (89). – С. 10-12.
2. Бабак О. Я. Асцит—современное понимание вопроса //Научные консультанты. – 2022. С. 14.
3. Бакулин И. Г. и др. Цирроз печени и управление рисками осложнений //Терапевтический архив. – 2021. – Т. 93. – №. 8. – С. 963-968.
4. Гарбузенко Д. В. Принципы ведения больных циррозом печени, осложнённым асцитом //Клиническая медицина. – 2017. – Т. 95. – №. 9. – С. 789-796.
5. Дзядзько А. М. и др. Парадокс: печеночная недостаточность" защищает" больного? Гипотеза //Трансплантология. – 2017. – Т. 9. – №. 1. – С. 52-70.
6. Корочанская Н. В. и др. Пациент с циррозом печени: стратегия ведения в соответствии с национальными клиническими рекомендациями и реальная клиническая практика. Результаты ретроспективного когортного исследования //Фарматека. – 2021. – Т. 28. – №. 2. – С. 78-83.
7. Облокулов А. Р., Санокчулова С. А., Жўраев Б. Р. Клинико-Иммунологические Особенности Развития Острой Почечной Недостаточности При Циррозе Печени Вирусной Этиологии //International Journal of Integrative and Modern Medicine. – 2024. – Т. 2. – №. 5. – С. 80-84.
8. Уроков Ш. Т. и др. Опыт применения эндоскопического лигирования варикозно-расширенных вен пищевода в лечении осложненной портальной гипертензии //Новый день в медицине. – 2019. – №. 4. – С. 316-320.
9. Федосьина Е. А. и др. Некоторые практические вопросы ведения больных с декомпенсированным циррозом печени //Терапевтический архив. – 2019. – Т. 91. – №. 8. – С. 148-154.
10. Dam G. et al. Proton pump inhibitors as a risk factor for hepatic encephalopathy and spontaneous bacterial peritonitis in patients with cirrhosis with ascites //Hepatology. – 2016. – Т. 64. – №. 4. – С. 1265-1272.
11. Fernandes S. R. et al. Ascitic calprotectin is a novel and accurate marker for spontaneous bacterial peritonitis //Journal of Clinical Laboratory Analysis. – 2016. – Т. 30. – №. 6. – С. 1139-1145.

Иқтибос учун: Комилов Ж.Д. Жигар циррози фонида ривожланган спонтан бактериал перитонит билан касалланган беморларни патогенетик жиҳатдан асосланган комплекс даволаш натижалари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2025. – № 4(18). – Б. 540–549. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16743>